

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НЕСХОЖА СХОЖІСТЬ: ГРЕЦЬКІ ФРЕСКИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ І РУМУНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПЛЕТЕРЕШТІ

Розписи київського та румунського храмів 1640-х рр. наочно свідчать про тісні зв'язки поствізантійського світу Європи. Відновлену Петром Могилою церкву Спаса, згідно з ктиторським написом, розписали греки в 1643 р. Питання про авторство могилянських фресок вдалося з'ясувати завдяки публікації листа зографів Іоанна та Георгія патріархові Никону від 25 липня 1655 р. (зібрання Державного історичного музею в Москві). Грецькі іконописці пропонували московському патріарху свої послуги з розпису храмів. Як встановила дослідниця грецьких документів В. Г. Ченцова, лист було написано рукою відомого богослова Мелетія Сиріга. Брати художники, які походили з історичного регіону Македонія у Північній Греції, наводили перелік виконаних ними робіт. Першою в листі згадано київську “церкву святого Володимира” – тобто церкву Спаса на Берестові, і ще сім румунських монастирів, де працювали зографи. Нове відкриття щодо авторства фресок Спаса стало темою декількох наших спільних публікацій¹.

Подальшим завданням визначили художнє зіставлення фресок Спаса на Берестові з розписами вказаних у документі румунських храмів. Як виявилось, майже всі вони втратили автентичний стінопис XVII ст., окрім церкви монастиря Плетерешті поблизу Бухареста. Там частково збереглися розписи, виконані в 1646 р. греками Іоанном та Георгієм.

У листі художники назвали себе македонцями. З візантійських часів у Македонії були відомі мандрівні артілі живописців. Так, на межі XV–XVI ст. у Касторії існувала велика художня майстерня, з якою пов'язують храмові розписи, виконані на просторі від грецьких Метеор до Молдови². Грецькі майстри постійно працювали на теренах Молдови і Валахії протягом XIV–XVI ст.

Монастир Плетерешті (70 км від Бухареста), за переказом, засновано в пам'ять про воїнів, загиблих у битві з татарами в 1632 р. Ктиторський напис у храмі з іменами Матея Басараба та його дружини Єлени повідомляє про його відбудову славнозвісним господарем Валахії в 1646 р. (іл. 1). Згадку про нього знаходимо в записках сирійського мандрівника архідиякона Павла Алеппського: “*В полдень прибыли в великолепный монастырь во имя св. Меркурия мученика, в месте, называемом Платарець. Его построил вновь покойный Матвей воевода*”³.

Оскільки розписи 1646 р. збереглися лише в нартексі румунського храму, об'єктом нашого порівняльного аналізу стали фрески саме нартексів Спаса на Берестові та церкви Плетерешті. Відповідно до румунської традиції, в західній частині храму зображено постаті ктиторів – як будівничих, так і родичів Матея Басараба. Серед зображених святих цікавим є образ св. мученика, перського царевича Говдели (практично невідомого на теперішній час)⁴. У XVI–XVIII ст. шанування мч. Говдели, особливо поширене в Епірі і на Афоні, прийшло і на румунські землі. У храмах Валахії його зображення вперше з'являється саме в Плетерешті.

¹ Лопухина Е. В., Пітателева Е. В., Ченцова В. Г. Поствізантійские фрески церкви Спаса на Берестове в контексте письменных источников и художественно-иконографического анализа // Каптеревские чтения–13. Сборник статей / Отв. ред. Н. П. Чеснокова. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2015. С. 179-220; Ченцова В. Г., Пітателева О. В., Лопухина О. В. Авторство фресок XVII століття церкви Спаса на Берестові в світлі нових досліджень. Письмові джерела і історико-культурний контекст // Лаврський альманах. Вип. 29. К.: НКПІКЗ, 2014. С. 182-202. Доповідь була б неможлива без допомоги В. Г. Ченцової (Оксфорд), яка надала матеріали фотозйомки розписів Плетерешті, за що висловлюємо їй сердечну подяку.

² Касторійська митрополія // Православная энциклопедия. Т. 31. М., 2013. С. 604.

³ Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с арабск. Г. Муркоса. М., 2005. С. 594-595

⁴ Negrau E. The Cult of Saints Dadas, Gobelias and Casdoia in the Greek Provinces and Wallachia (16–18 Centuries) // Heroes, Cults, Saints. Art Readings 2015. Sofia, 2015. P. 266-267.

Головною темою розписів нартекса Плетерешті став Мінології, розгорнутий цикл якого охопив три реєстри живопису (у нартексі Спаса на Берестові зображено сцени Страстей Христових і старозавітних пророків) (іл. 2). Візантійський Мінології (давньорус. Месящеслов) – збірник житій святих, розташованих у календарному порядку за днями їхньої пам'яті. Мінології зі сценами мучеництва, представлений в Плетерешті, був актуальним для православних у добу турецького панування. Подібні мінології присутні в афонському стінопису XVI ст. (Діонісіат і Дохіар). Динамічні і напружені сцени мучеництва у румунському храмі трактовано більш вільно і рухливо порівняно з євангельськими сюжетами церкви Спаса. Загальні риси має їхній архітектурний фон. Прямокутні зубці фортечних мурів, форма вікон, характерна подвійна смуга, що утворює фриз будівель, є схожими архітектурними мотивами, як у Плетерешті, так і в церкві Спаса.

Іл. 1. Церква Св. Меркурія (1646)
монастиря Плетерешті

Іл. 2. Фрески західної стіни нартекса

Іл. 3. Вмч. Меркурій. Східна стіна нартекса

Іл. 4. Пророки Ісаїя (Плетерешті)
і Софонія (Спас на Берестові)

Тронний образ вмч. Меркурія – небесного покровителя румунського монастиря, постає перед очима кожного, хто заходить до храму (іл. 3). Присвячену св. Меркурію церкву охороняє найсвятіший воїн. Подібне розміщення образу в арочній ніші, його масштабне виділення часто бачимо в македонських храмах XIV ст. (церква Архангела Михаїла Лесновського монастиря). Прикрашена пишною квітковою гірляндою арка над головою св. Меркурія викликає асоціації з тріумфальною аркою. Художник додав об'ємності і пишності білосніжним квітам і стеблам, скориставшись, подібно живописцям Ренесансу, просторовими ракурсами і тональним висвітленням зеленого листя. Образ св. Меркурія фланкують сцени його мучеництва, які утворюють цілісний живописний фриз. Їхнє композиційне вирішення – без ліній розмежування, нагадує наративні цикли македонського стінопису (як відмічала румунська дослідниця К. Піллат). Цікаво, що образ св. Меркурія присутній також у розписах Спаса на Берестові, виділяючись у ряду вмчч. воїнів місцем розміщення і художньою інтерпретацією. Однак у київському храмі за зразок взято інший іконографічний взірць з стінопису церкви афонського Протата. Іконог-

рафічною аналогією румунського образу св. Меркурія є зображення вмч. Георгія на бойовому прапорі Стефана Великого. Молдавський господар подарував цей прапор афонському Зографу після перемоги над турками в славнозвісній битві при Васлуї 1475 р.

На склепінні нартекса Плетерешті представлено образ Святої Трійці, притаманний поствізантійському мистецтву Македонії і Афона. На двох половинах склепіння – медальйони з образами Саваофа і Христа Пантократора. По центру на підпружній арці зображено Святого Духа у вигляді голуба у вогняному сяйві, до якого з двох боків звернені пророк Ісайя і цар Давид. Вертикальні сувої в їхніх руках за формою схожі на язички вогню. Абриси цих постатей подібні силуетам пророків Софонії і Амоса в нартексі Спаса на Берестові (іл. 4).

Як і в церкві Спаса на Берестові, в стінопису Плетерешті присутні грецькі написи. Важливим моментом є схожість їхньої курсивної форми написання. Порівняння палеографічних особливостей, зокрема накреслення літер, дозволяє припустити, за попереднім висновком В. Г. Ченцової, що деякі з написів двох храмів зроблено однією рукою.

Загальна деталь живописної декорації румунського і київського храмів – рельєфні позолочені німби святих, характерні для іконопису Західної Македонії або Епіру.

Розглянуті нами фрески надають певний матеріал для порівняльного художньо-стилістичного аналізу. Так, тип лику св. воїна Іакова Персіянина з дрібними і тонко промальованими рисами в церкві Спаса схожий з ликами св. безсрібників Косми і Даміана в церкві Плетерешті (іл. 5). Виражену схожість спостерігаємо в орнаментальному декорі обох храмів. Мотив рослинного орнаменту на склепінні нартекса Плетерешті є подібним до орнаментального фриза берестовського храму. Це овальні фігури, що нагадують стручки, із завитками-вусиками і (шестипелюстковими) квітками по центру. Загальні орнаментальні мотиви (зокрема, бічні вирізи трону у вигляді С-образних волут) проглядаємо у декорі тронів св. Меркурія і Богородиці в нартексі Спаса на Берестові. Ідентичну орнаментацию з імітацією коштовних каменів використано на подолах хітонів св. Косми та Даміана в Плетерешті та на лорі архангела Гавриїла з церкви Спаса. Однаково орнаментовано і взуття цих персонажів – розшиті намистинами і дорогоцінним камінням чобітки.

Іл. 5. Свв. Косма та Даміан (Плетерешті) і вмч. Іаков Персіянин (Спас на Берестові)

Виконавці румунських і київських фресок користувалися тотожними художніми прийомами, які можна помітити у разі уважного спостереження. Зокрема, це нюанси моделювання тілесної форми (лінії, що окреслюють коліна святих під тканиною) і лінії складок одягу, тотожні за своєю формою. Однаковість зазначених вище художніх прийомів свідчить про те, що у Плетерешті і в Спасі на Берестові працювали одні і ті ж майстри. Згідно з грецьким документом – листом 1655 р., це були зографи Іоанн та Георгій, уродженці Македонії.

Разом з тим, порівнюючи стінопис обох храмів, спостерігаємо “несхожу схожість” – очевидну відмінність програми їхніх розписів, де майже немає однойменних сюжетів та образів. Іконографічна програма нартекса церкви Св. Меркурія типова для румунських храмів з орієнтацією на стінопис афонських і македонських церков XIV–XVI ст.

Тематику визначав замовник розписів, керуючись місцевою традицією і власним баченням. Прерогативою художника здебільшого був вибір іконографічних взірців і стилістики. Розглядаючи київські і румунські фрески, слід мати на увазі організацію роботи майстрів поствізантійського часу. Копіювання іконографічних моделей переважало над індивідуальною творчістю художника. Працюючи зі спеціальними книгами зразків, виконавці застосовували ком-

бінаторний метод – різні варіанти поєднання іконографічних схем, образотворчих мотивів і форм, виразних поз і жестів. Грецькі зографи Іоанн та Георгій, працюючи в Києві, а декілька років потому поблизу Бухареста, зверталися можливо до різних книг іконографічних взірців.

Проте фрески Спаса на Берестові та Плетерешті поєднує прихильність їхніх виконавців до іконографії македонсько-грецького світу Балкан. Зазначеним розписам притаманний свідомий і послідовний традиціоналізм, в основу якого покладено стиль афонсько-македонського стінопису XVI ст., засвоєний професійно і міцно. Отже, зіставлення фресок Спаса на Берестові та румунської церкви Плетерешті дозволяє дійти висновку, що їх дійсно могли виконати одні й ті ж художники – греки Іоанн і Георгій.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ НА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК

Києво-Печерський патерик – унікальна пам'ятка давньоруської літератури, яка містить колосальну інформацію не лише з історії становлення вітчизняного чернецтва, а й зосереджує у собі знання про цілий комплекс явищ християнської культури взагалі і киеворуської культури зокрема. Твір дає уяву про особливості місцевої рецепції універсальних понять та образів, про основні концепти духовності засновників Києво-Печерського монастиря, їхнього світобачення, чи ментальності. Як вважаємо, в Патерику закодована колосальна інформація і щодо існування традиції ісихазму в знаменитій чернечій обителі.

Проблема впливу традиції ісихазму на Життя святих у Києво-Печерському патерику з одного боку є невичерпною, а з іншого – дуже мало дослідженою. У науці у цьому аспекті розглядалося лише патерикове “Слово” про прп. Миколу Святошу. Здається першим, хто відзначив наявність у Києво-Печерському патерику прямої інформації про практику у ранньому Києво-Печерському монастирі Ісусової молитви, був Г. П. Федотов. Так, стосовно Життя прп. Миколи Святоші, дослідник записав: “Його, (прп. Миколу Святошу), ніхто не бачив без праці: робота на городі, виготовлення одягу супроводжувалося безупинним виголошенням молитви Ісусової (перший відомий приклад на Русі)”¹.

І справді, у Слові 20-му Києво-Печерського патерика: “Про преподобного Святошу, князя чернігівського”, читаємо, що св. Микола Святоша: “Въ устѣх же всегда имяше молитву Ісусову беспрестани: Господи Ісусе Христе, сыне божій, помилуй мя”². Тобто тут ми бачимо повну “формулу” ісихастського *умного ділання*, або *Ісусової молитви*, що вочевидь, практикувалася у ранньому Києво-Печерському монастирі. І. Ісиченко пише про те, що духовна досконалість прп. Миколи Святоші виявляється у постійній практиці ним Ісусової молитви³. Як зазначає С. Шуміло, якщо уважно прочитати оповідання про Миколу Святошу, то можна зробити висновок, що цей твір повністю ісихастський, бо він розповідає не стільки про життя Миколи, скільки про його молитовну практику, про дари молитви, а також про те, як Микола привів своє духовне чадо до православного світогляду⁴.

У цій невеликій роботі ми продовжимо розгляд впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик. Причому, сконцентруємо увагу лише на одному з багатьох аспектів даної проблеми – темі сліз, присутній у цьому творі. Найяскравіше тема сліз представлена у “Слові”

¹ Федотов Г. П. Святыя Древней Руси. М., 1990. С. 70.

² Києво-Печерський патерик / Підгот. тексту, передм. та прим. Д. Абрамовича. К.: ВУАН, 1931 (репринт. перевид. 1991 р.) С. 114.

³ Архієпископ Ігор Ісиченко. Аскетична література Київської Русі. К., 2004. С. 43.

⁴ Шуміло С. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику: досвід прочитання // КС. Науковий історико-філологічний журнал. Березень–квітень 2012 р. – № 3 (405). К., 2012. С. 4.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019